

**UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF
MUTUAL COOPERATION**

INTERNATIONAL CONFERENCE

**BOSHQA MADANIYAT HAQIDAGI TUSHUNI IZODA
QILISHDA KOREYA YOZISHI VA O RYONGNING IDIOSTILI**

Kim Tatyana Sergeevna

PhD, dotsent

Shin Viktoriya Aleksandrovna

bakalavr 2-kurs

"Tilshunoslik" yo'nalishi, TDSHU

Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Maqolada yorqin kontrast effektini yaratish uchun kontekstli antonimik vositalardan muntazam foydalanish yordamida koreys yozuvchisi Yi Oh Ryongning idiotilini yaratish usullari muhokama qilinadi. Idiostil – bu muallifning shaxs va so‘z san’atkori sifatidagi individual xususiyatlari tizimi bo‘lib, u murakkab shakllanish bo‘lib, til vositalarini tanlash va birlashtirish, ularning muayyan mualliflik vazifalarini hal qilishga qaratilganligini o‘z ichiga oladi. Olimlarning ta’kidlashicha, lingvo-ijodkorlik ob’ekt tasvirini yaratish uchun allaqachon mavjud va so‘zlovchiga ma’lum bo‘lgan vositalardan birini noaniq tanlashdan iborat. Muayyan tili ona tili bo‘lgan so‘z ustalari, ijodkorlar, olimlar va publitsistlar nutqidagi o‘ziga xoslik, ya’ni tilning o‘ziga xosligi, so‘zning yangi leksik birliklar, ifoda vositalari, tropik va sintaktik so‘zlar bilan boyib borishi. stilistik figuralar – bu nutqda ranglar, ob’ektivlik va samaradorlikni ta’minlaydi. Shuning uchun idiotilni o‘rganish tilshunoslikda nazariy va amaliy rol o‘ynaydi.

Kalit so‘zlar: idiotil, lingvo-ijodkorlik, til individualligi, sintaktik va stilistik figura.

**IDIOSTYLE OF KOREAN WRITER AND O RYON IN
EXPRESSION OF THE PERCEPTION OF ANOTHER CULTURE**

Kim Tatyana Sergeevna

PhD, Associate Professor

Shin Victoria Alexandrovna

undergraduate 2nd year

direction "Linguistics", TSUOS

Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The article discusses the methods of creating the idiostyle of the Korean writer Yi Oh Ryong with the help of the regular use of contextual antonymous means to create a vivid contrast effect. Idiostyle is a system of individual features of the author as a personality and an artist of the word, which is a complex formation, including the selection and combination of language means, their focus on solving specific authorial tasks. Scientists point out that linguo-creativity consists in a non-trivial choice of one of the already available and known to the speaker means of constructing the image of an object. originality in the speech of masters of the word, creators, scientists and publicists who are native speakers of a particular language, that is, the individuality of the language, the word is enriched with new lexical units, means of expression, tropes and syntactic-stylistic figures – this is what introduces colors, objectivity into speech and effectiveness. Therefore, the study of idiostyle plays a theoretical and practical role in linguistics.

Key words: idiostyle, linguo-creativity, language individuality, syntactic and stylistic figure.

ИДИОСТИЛЬ КОРЕЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ И О РЁНА В ВЫРАЖЕНИИ ВОСПРИЯТИЯ ДРУГОЙ КУЛЬТУРЫ

Ким Татьяна Сергеевна

PhD, доцент

Шин Виктория Александровна

магистрант 2 курса

направления «Лингвистика», ТГУВ

Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В статье рассмотрены приёмы создания идиостиля корейского писателя И О Рёна при помощи регулярного использования контекстуальных антонимичных средств для создания яркого эффекта контраста. Идиостиль – это система индивидуальных особенностей автора как личности и художника слова, представляющая собой комплексное образование, включающее отбор и комбинацию языковых средств, их направленность на решение конкретных авторских задач. Учёные указывают, что лингвокреативность состоит в нетривиальном выборе одного из уже имеющихся и известных говорящему средств конструирования образа объекта. своеобразие в речи мастеров слова, творцов, ученых и публицистов, являющиеся носителями того или иного языка, то есть индивидуальности языка, слово обогащается новыми лексическими единицами, средствами выражения, тропами и синтаксико-стилистическими фигурами – это то, что вводит в речь краски, объективность и эффектность. Поэтому изучение идиостиля играет теоретическую и практическую роль в лингвистике.

Ключевые слова: идиостиль, лингвокреативность, индивидуальность языка, синтаксико-стилистическая фигура.

В центре внимания нашей статьи находится художественная система автора, которая получила в современной лингвистике название «идиостиль». Возникновение данного понятия является закономерным следствием многолетнего поиска большого количества выдающихся исследователей, пытавшихся проанализировать и понять природу словесного художественного творчества. Нельзя не отметить общепринятой тенденции изучения идиостиля как категории, традиционно выносимой в качестве фона для лингвистического исследования.

Таким образом, понятие идиостиля в лингвистике связывается, прежде всего, с определенным выбором, отбором языковых средств (слов) и способами их комбинирования, взаимодействия. С другой стороны, очень важно замечание о том, что, хотя, видимо, не существует каких-либо уникальных способов репрезентации личностных смыслов, легко обнаруживается преимущественное их использование. Значит, можно связать идиостиль не только с отбором языковых средств, но и с частотностью их употребления (что и дает нам возможность использовать доминантно-функциональный подход). Однако, часть исследователей «придерживается» одного термина и описывает его характеристики, с одной стороны, оставляя «место» для размышлений о возможностях дифференциации дефиниций, а с другой стороны, самим фактом употребления лишь одного термина предполагая сформированность поля дефиниции, законченность и отграниченность, т.е. информационную и терминологическую достаточность¹.

Идиолект представляет собой совокупность собственно структурно-языковых особенностей (стабильных характеристик), имеющих место в речи отдельного носителя языка, а идиостиль, соответственно, – это совокупность именно речевых и текстовых характеристик отдельной языковой личности (индивидуальности писателя, ученого, конкретного говорящего человека), тем не менее формирующихся под воздействием всей экстралингвистической основы функционально-стилевой, как жанрово-стилевой, так и индивидуально-стилевой. Более того, подчеркивается разноуровневый (по степени обобщения) интегрированный характер идиостиля, который имеется уже потому, что идиостиль является «посредником» между текстом и его создателем. Для

¹윤향희. 반언어적 의사표현 학습 방법 연구. 한남대학교 교육대학, 2010. – P. 60.

нас это положение принципиально, поскольку рассмотрение идиостиля ведется как в плоскости лексической, так и синтаксической².

Идиостиль – это система индивидуальных особенностей автора как личности и художника слова, представляющая собой комплексное образование, включающее отбор и комбинацию языковых средств, их направленность на решение конкретных авторских задач; это способ отражения и преломления в художественной речи фактов внутреннего и внешнего мира конкретного писателя – носителя конкретного языка в конкретный исторический период, отличающийся наличием неповторимых образных средств (тропов и стилистических фигур), стилистической однородностью и преобладанием лексики с актуализированными личностными смыслами, т.е. доминированием окказиональной семантики над узуальной.

Понятие идиостиль в узбекском языкознании более широкое и подробное разъяснение дала С. Умирова. Это сокращенная форма сочетания индивидуального стиля, как термина «идиостиль лингвистический» в его докторской диссертации, в которой выражается смысл специфики стиля, включающего в себя особенности использования языка одного творца. Этот термин используется в научных работах, посвященных анализу художественных произведений, употребляется в значении неповторимого и неповторимого стиля автора речи, включающего в себя умение подбор слов, резко отличающихся от стиля других авторов, синтаксическое своеобразие авторской речи и манера передачи мыслей³.

В случае исследования идиостиля главное – ориентироваться, прежде всего, на степень несоблюдения общих закономерностей и принципов в создании авторского текста художественного произведения, законов избегания, использование для описания «сверхъестественных» методов и средств собственных философских воззрений⁴. Однако это не значит, что творцы всегда создают шедевр в обход грамматических законов. Автор всегда соблюдает законы, которые присущи этому языку как владельцу того или иного языка. Только в стиле изложения и в употреблении слова наблюдается единичность. В некоторых случаях могут быть чрезмерные отступления в указании своеобразия речи того или

²김상훈. 제스처백과. 현대미디어, – 서울, 2011. – P. 139.

³ Умирова С. Ўзбек шеъриятида лингвистик воситалар ва поэтик индивидуаллик (Усмон Азим шеърияти мисолида): Фил. фанл. б.фал.док. ((PhD) дисс. автореф. – Самарқанд, 2019. – С. 48.

⁴ Usmonova D. S., Orunbaeva U. S. Conceptual problems of simultaneous interpretation //Проблемы современной науки и образования. 2020. – С. 36.

иноного персонажа или в описании его характера. Идиостиль определяет, как единицы и в игре используются инструменты для всех языковых уровней⁵.

Лексическими средствами, маркирующими начало повествования, становятся средства репрезентации героя: антропонимы и нарицательная лексика – наименования лица; пространственная лексика как средство репрезентации места описываемых событий; лексика со значением времени как средство репрезентации времени описываемых события и глагольная лексика со значением действий персонажа в числе средств репрезентации основных событий художественного повествования⁶.

Лингвистика исходит из того, что язык в своей коммуникативной функции служит не только для обмена мыслями, но и для выражения эмоций говорящего и воздействия на эмоциональную сферу слушающего. Система языковых средств позволяет человеку опосредованно или непосредственно адекватно выразить любую эмоцию. В реальной жизни эмоции, естественно, выражаются не только средствами языка. Для выражения эмоций используются единицы всех языковых уровней. Средства эмоциональной экспрессии включают фонетические, грамматические (словообразовательные и синтаксические) и лексические средства⁷.

В научной работе Чон Ми Э отмечается важность понимания элементов контекста, понимания смысла слов при помощи контекстных подсказок, под которыми подразумеваются авторский план, логическая взаимосвязь, абзац, положение ключевого слова в предложении, кодовое слово в большом тексте, сочетание формальных и смысловых элементов.

Рассмотрим отрывок из эссе корейского писателя И О Рёна (이어령) «폭포와 분수» (Водопад и фонтан):

동양인은 폭포를 사랑한다. 위에서 아래로 떨어지는 그 물줄기를 사랑한다.

서구인들은 분수를 사랑한다. 무엇보다도 폭포수는 자연이 만든 물줄기이며 분수는 인공적인 힘으로 만든 물줄기이다 그래서 폭포수는 심산유곡에 들어가야 볼수있고 거꾸로 분수는 도시의 가장 변화한 곳에 가야 구경할 수가 있다.

⁵Satvoldievna U. D., Sharabidinovna O. U. Conceptual problems of simultaneous interpretation //Проблемы современной науки и образования. 2020. – С.147.

⁶Den Heyer, K., Goring, A., & Dannenbring, G.L, Semantic priming and word repetition: The two effects are additive. *Joi-rnalof Memory and Language*. 1985. – P. 699.

⁷Арутюнова Н.Д. К проблеме функциональных типов лексического значения // Аспекты семантических исследований. М.: Наука, 1980. – С.156.

하나는 숨어 있고 하나는 걸으로 드러나 있다 폭포수는 자연의 물요 분수는 도시의 물, 문명의 물인 것이다.

Восточные люди любят водопад, любят поток воды, падающий сверху вниз.

Западные люди любят фонтан, любят поток воды, который с силой взвигается вверх из глубин земли по направлению к небу.

Прежде всего водопад – это поток воды, созданный природой, а фонтан – это поток воды, созданный искусственной силой. Поэтому, если вы пойдете в далекую горную лоцину, то там вы сможете увидеть водопад, и наоборот, чтобы увидеть фонтан нужно пойти в самое центральное место в городе.

Один спрятан, а второй на самом виду. Водопад – вода природы, а фонтан – вода города, вода цивилизации.

В данном отрывке мы обратимся прежде всего к логической связи, построенной на контекстуальной антонимии, а именно на противопоставлении слов: 동양 – 서구 *восток – запад*, 폭포를 – 분수 *фонтан – водопад*, которые являются в данном контексте ключевыми словами – единицами с антонимичным значением. Кодовым словом в большом тексте будет противительный союз 그러나 [кырона] – *но*, которое стоит вначале абзаца для усиления оппозитивного смысла.

Рассмотрим небольшой отрывок с целью анализа семантических оппозиций. В данном отрывке противопоставляются два предмета: явление природы и реалия цивилизации. Противопоставление строится на основе семантических оппозиций, в основе которых стоят антонимы как общеязыковые, так и контекстуальные:

위에서 아래로 떨어지는

지하로부터 하늘을 향해 힘차게 뻗어 오르는

Падающий сверху вниз с силой

Взвигаяющийся вверх из глубин земли по направлению к небу.

Семантическая оппозиция слов 떨어지는 *Падающий* 오르는

Взвигаяющийся включает в себя полные общеязыковые антонимы 1-го ряда⁸.

Говоря об авторских (контекстуальных) семантических оппозициях необходимо отметить утверждение М.Р. Львова, который выделяет наряду

⁸ Словарь антонимов корейского языка под редакцией Сеульского Университета. Сим Чэ Ги. – Сеул, 2010. – 130 с.

с полными и неполными также и индивидуально-стилистические антонимы, которые впоследствии становятся фактами языка.⁹

Возвращаясь к вопросу лингвокреативности отметим, что в работе О.К. Ирисхановой указывается, что лингвокреативность состоит в нетривиальном выборе одного из уже имеющихся и известных говорящему средств конструирования образа объекта¹⁰.

С учётом вышеизложенного мнения об использовании контекстуальных антонимов согласимся с Х. Жамолхоновым, что контекстуальная антонимия – это создание **автором** в определённых ситуациях значения противоположности, противостояния в тексте¹¹.

В процессе исследования антонимии, по утверждению Г.В. Колшанского: «Семантика по своему существу не может замыкаться в сфере изучения изолированных единиц независимо от того, будет ли этой единицей слово или даже целый абзац»¹². В свою очередь, корейский лингвист Ким Со Хён в своем исследовании отмечает, что на сегодняшний день в лингвистике мало уделяется внимания контекстуальным антонимам, которые формируют семантическую специфику текста, которую невозможно понять без понимания культуры корейского народа¹³.

Далее рассмотрим ещё один пример идиостиля И О Рёна, выраженного антонимичными средствами:

서양인의 주식은 빵이다 [шпанида]. 한국인의 주식은 밥이다 [пабида]. 빵과밥의 차이때문에 문화의 차이도 그 만큼 달라진다.

빵의 문화는 개인주의 문화이며 [кеинджужый мунхва], 정복의 문화이며 [чонбогый мунхваимё], 활동의 문화이며, 상업의문화이다. 빵이 있는 곳에 전쟁이 있었고, 개척이있었다. 그리고 자유로운 분리와 집을 떠나서, 고향을 떠나서 행동할 수 있는 사회성이 있었다.

밥의 문화는 한 솔의 문화이다 [хан сотхый мунхваида]. 지붕 안에 고정되어 있고, 정적이며, 집을 떠나서는 살기 어려운 귀향자의 문화이다.

⁹ Львов, М.Р. Опыт систематизации лексических антонимов [Текст] / М.Р. Львов // Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии. – Пермь, 1972. – С. 308-309.

¹⁰ Ирисханова О.К. О понятии лингвокреативности и его роли в метаязыке лингвистических описаний// Когнитивные исследования языка. Исследование познавательных процессов в языке. – М. Ин-т яз. РАН, 2009. – С. 158-171.

¹¹ Жамолхонов Х. Nozirgi o‘zbek adabiy tili. Oily o‘quv yurtlari uchun darslik. T.: Talqin, 2005. – С. 171.

¹² Колшанский Г.В. Контекстная семантика. – М.: ЛКИ, 2007. – С. 27.

¹³ 김서형. 맥락적 반의관계 어휘의 한국어교육 방안 목록선정 및 제시원리를 중심으로. – 서울: 경기대학교, 2013. – P. 24.

떠돌아 다닐 수없는 문화이다. 그것은 **평화의 문화**이다 [пёнхваый мунхваида]¹⁴.

*Для западного человека основной пищей является хлеб. А для корейца основная пища – это **рисовая каша**. Как разнятся хлеб и рисовая каша, так различаются и их культура.*

*Культура хлеба – это **культура индивидуализма, культура завоевания, культура деятельности, промышленности**. В местах хлеба возникали войны, происходили освоения земли. В тех местах свободно отделялись, покидая отчий дом и родной край, вели свою деятельность, присутствовала общественность.*

*Культура рисовой каши – **культура одного котла**. Культура, где люди собираются под одной крышей, которым тяжело жить вдали от дома. Культура, в которой люди не могут где-то кочевать, и возвращаются в родной край. Это **культура мира**.*

В данном отрывке контекстуальными единицами с антонимичным значением выступает лексическая пара: 빵 – 밥 [ппан – паб] хлеб – *рисовая каша*, пары свободных словосочетаний: 개인주의 문화 [кеинджуый мунхва] *культура индивидуализма* – 한 솔의 문화 [хан сотхый мунхваида] *культура «одного котла»*, 정복의 문화 [чонбогый мунхваимё] *культура завоевания* – 평화의 문화 [пёнхваый мунхваида] *культура мира*. В данном отрывке сталкиваются два понятия, два символа, два образа, текст эссе строится на отношениях сравнения, что подтверждает гипотезы Е.Н.Миллера касательно присутствия антонимии в тексте и корейского лингвиста Ким Пон Сун¹⁵ о типах связности текста на основе отношений соответствия противоположностей.

Анализ авторского языка дает возможность определить область содержания описанного автором мира. Кроме того, в процессе определения идейной потребности автора речи уровень экспрессивности мыслей и чувств, возникающих в коммуникативной речевой ситуации говорящего, анализируется на основе лингвистических критериев. Это заметно и на уровне того, как автор представляет себе существование самого языка, и с помощью языковых средств описывает его¹⁶.

¹⁴ 이어령. 빵과 밥. 한국 대표 수필 피천득 외. – 서울: 지경사, 2006. – P. 196-199. (И О Рён. Хлеб и рисовая каша. См.: Пхи Чон Дык. Сборник эссе, представляющих Корею. – Сеул: Чигёнса, 2006. – P. 196-199.).

¹⁵ 김봉순. 국어교육과 텍스트구조. – 서울: 서울대학교, 2005. - P. 47.

¹⁶ Ubaydulloyevna Z. G. Antithesis-contradiction of meanings //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. 2021. – С. 693.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что своеобразие в речи мастеров слова, творцов, ученых и публицистов, являющиеся носителями того или иного языка, то есть индивидуальности языка, слово обогащается новыми лексическими единицами, средствами выражения, тропами и синтаксико-стилистическими фигурами – это то, что вводит в речь краски, объективность и эффектность. Поэтому изучение идиостиля играет теоретическую и практическую роль в лингвистике.

Корейский писатель И О Рён в своих эссе для выражения восприятия другой культуры часто использует контекстуальные антонимичные средства для достижения максимального эффекта контраста.

Список использованной литературы:

1. 윤향희. 반언어적 의사표현 학습 방법 연구. 대전시: 한남대학교 교육대학, 2010. – P. 60.
2. 김상훈. 제스처백과. 현대미디어. – 서울, 2011. – P. 139.
3. Умирова С. Ўзбек шеърлятида лингвистик воситалар ва поэтик индивидуаллик (Усмон Азим шеърляти мисолида): Фил. фан. фал. док. (PhD:) автореф. – Самарқанд, 2019. – С. 48.
4. Usmonova D. S., Orunbaeva U. S. Conceptual problems of simultaneous interpretation //Проблемы современной науки и образования. 2020. – С. 36.
5. Satvoldieva U. D., Sharabidinova O. U. Conceptual problems of simultaneous interpretation //Проблемы современной науки и образования. 2020. – С.147.
6. Den Heyer, K., Goring, A., & Dannenbring, G.L, Semantic priming and word repetition: The two effects are additive. *Journal of Memory and Language*. 1985. – P. 699.
7. Арутюнова Н.Д. К проблеме функциональных типов лексического значения // Аспекты семантических исследований. – М.: Наука, 1980. – С.156.
8. Словарь антонимов корейского языка под редакцией Сеульского Университета. Сим Чэ Ги. – Сеул. 2010. – 130 с.
9. Львов, М.Р. Опыт систематизации лексических антонимов [Текст] / М.Р. Львов // Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии. – Пермь, 1972. – С. 308-309.
10. Ирисханова О.К. О понятии лингвокреативности и его роли в метаязыке лингвистических описаний// Когнитивные исследования языка.

Исследование познавательных процессов в языке. – М. Ин-т яз. РАН, 2009. – С. 158-171.

11. Жамолхонов Х. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Oily o‘quv yurtlari uchun darslik. T.: Talqin, 2005. – С. 171.

12. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. – М.: ЛКИ, 2007. – С. 27.

13. 김서형. 맥락적 반의관계 어휘의 한국어교육 방안 목록선정 및 제시원리를 중심으로. – 서울: 경기대학교, 2013. – P. 24.

14. 이어령. 빵과 밥. 한국 대표 수필 피천득 외. – 서울: 지경사, 2006. – P. 196-199. (И О Рён. Хлеб и рисовая каша. См.: Пхи Чон Дык. Сборник эссе, представляющих Корею. – Сеул: Чигёнса, 2006. – P. 196-199.)

15. 김봉순. 국어교육과 텍스트구조. – 서울: 서울대학교, 2005. – P. 47.

16. Ubaydulloyevna Z. G. Antithesis-contradiction of meanings //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. 2021. – С. 693.